

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№6(1)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 448 sahifa,
1-iyun, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Milliy xarakter tushunchasining pedagogik va aksiologik talqini.....	10
<i>Usmonova Muattar Bahadirjonovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning o'zini o'zi anglashida muloqotning o'rni	14
<i>Yaxshiboyeva Zuhra, Pardayeva Munisa</i>	
Maktabgacha ta'lim tizimida sog'lom turmush tarzi ko'nikmalarini shakllantirishning zamonaviy usullari	17
<i>Dilsora Shodmonova</i>	
Педагогические предпосылки развития билингвизма у детей в дошкольных образовательных учреждениях	24
<i>Истамова Нигора Азимжановна</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida neyrogimnastika texnologiyalaridan foydalanishning pedagogik asoslari.....	29
<i>Saidova Nigora Olimovna, G'ulomova Shaxnoza Abdusalom qizi</i>	
Jismoniy tarbiya va sport: iqtidorli yoshlarni tanlash, saralash va ularni maqsadli tayyorlashning zamonaviy yo'llari.....	32
<i>Muxamedjanov Shovkat Muxrumovich</i>	
Yoshlar ma'naviy-axloqiy tarbiyasida tarixiy xotira, milliy meros va qadriyatlardan foydalanishning pedagogik asoslari.....	36
<i>Nomozov Muhammadyusuf Meyliqul o'g'li</i>	
Sport tashkilotlarida rahbarlik qilish va boshqarish.....	40
<i>Artikov Xayrulla Baxtiyarovich</i>	
Formation and Development Stages of Terminology as a Scientific Discipline	44
<i>Lola Mannobova</i>	
Lexicographic Features of Onomastic Units in English and Uzbek Dictionaries	48
<i>Berdiyeva Mashhura Tulqin qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining qobiliyat, qiziqish va o'rganish usullarini hisobga olgan pedagogik metodlar va dars rejaları	51
<i>Abdullaeva Gulmira, Egamberganova Yorqinoy Ollobergan qizi</i>	
Disputning ingliz romanlaridagi pragmatik va lingvokulturologik ko'rinishlari	55
<i>Abdumalikova Diyoraxon Rafiqjon qizi</i>	
O'yin texnologiyalarining aqliy rivojlanishida muammolari bo'lgan bolalar ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirishdagi o'rni	59
<i>Abdunazarov Abdumutal Olimovich</i>	
Auditoriyada va auditoriyadan tashqari jarayonda talabalar ijtimoiylashuvini rivojlantirish mexanizmlari	64
<i>Alimova Gulrux Farhod qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kreativ fikrlashni rivojlantirishda interaktiv o'yin texnologiyalarining pedagogik imkoniyatlari	70
<i>Axtamova Mohinur O'tkir qizi</i>	
Oilaviy zo'ravonlikka uchragan ayollarni qo'llab-quvvatlashda mahalla va ijtimoiy xizmatlarning o'rni	74
<i>Dumarova Gulfira Kozimbekovna, To'liqinova Muxlisaxon Jamshid qizi</i>	
O'zbek milliy romanchiligida tarixiy haqiqat va badiiy talqin (Xayriddin Sultonning "Yaldo kechasi" romani misolida)	78
<i>G'aybulloyeva Parvina Samandar qizi</i>	
Aqli zaif bolalarda kommunikativ faoliyatning ontogeneza shakllanishi	82
<i>Hamraqulova Durdona Dilshod qizi</i>	
Neuroeducation va Phygital Learning asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining kognitiv faolligini rivojlantirish metodikasi	87
<i>Hikmatova Yulduz Nuritdinovna</i>	

Autizm spektri buzilgan bolalarning ijtimoiy-pedagogik moslashuvining nazariy asoslari	91
<i>Shodmanxojiyeva Iroda Ne'matulla qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda nutq rivojlanishini qo'llab-quvvatlashda o'yin texnikalarining roli	95
<i>Jamolova Farida Fatillo qizi</i>	
Ta'lim qardosh tillarga yo'naltirilgan mtt direktorining boshqaruv kompetentligini rivojlantirish mexanizmlari (Qoraqalpog'iston Respublikasi misolida)	98
<i>Jumagulova Gulziya Madiyarovna</i>	
Oliy ta'limda talabalarning raqamli taqdimot va ommaviy nutq ko'nikmalarini axborot texnologiyalari vositasida takomillashtirish	103
<i>Junaydullayev Oxunjon Kaxorjon o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida o'yin texnologiyalari orqali nutq malakalarini rivojlantirish	107
<i>Maqsuda Maxsudovna Murodova</i>	
O'zbek tilida "nur" so'zining ko'chma ma'nolari	113
<i>Maxbuba Axatova</i>	
Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarini kasbiy tayyorlashda raqamli texnologiyalar va interfaol metodlardan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari	116
<i>Misirova Nodira Tovbayevna, Nosirova Dilfuza Sa'dullayevna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ingliz tilida og'zaki nutqini shakllantirishdagi qiyinchiliklar	120
<i>Nabiyeva Xilola Abdulmuratovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning ma'naviy-ma'rifiy qiyofasini shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari... ..	123
<i>Niyozova Maftuna Normaxmat qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida "Tarbiya" fanini tabiiy fanlar bilan integratsiyalash asosida ekologik tafakkurni shakllantirish.....	126
<i>Norbo'tayeva Iroda Yunusovna</i>	
Suzish vositalari yordamida talabalarning qo'l va oyoq mushaklarini rivojlantirish metodikasi	130
<i>Nosirov Sardor To'lqinjon o'g'li</i>	
Bo'lajak pedagoglarning metakognitiv kompetensiyasini rivojlantirishning didaktik imkoniyatlari	134
<i>Nosirova Ra'no Xamidovna</i>	
Dual ta'limda oliy ta'lim va maktabgacha ta'lim tashkilotlari o'rtasidagi hamkorlikning mazmuni.....	137
<i>Qoraboyeva Zohidaxon To'lanboyevna, Tursunbayeva Sevara Abdullo qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar nutqida noverbal vositalarning roli	142
<i>Qurbanova Surayyo Tuynazar qizi, Maqsudboyeva Dilbar Olimjon qizi</i>	
Texnologiya fanini o'qitishda integrativ yondashuvning pedagogik zarurati va nazariy asoslari	146
<i>Qurbonmurotov Eldor Abdusaidovich</i>	
O'zbekistonning zamonaviy ta'lim muhitida o'zbek-rus bilingvizmi sharoitida o'quvchilar nutqining psixolingvistik xususiyatlari.....	149
<i>Qurdasheva Bonu Bexzod qizi</i>	
Xorij olimlari tadqiqotlarida prosotsial xulq-atvor namoyon bo'lishining o'rganilishi	153
<i>Rahimova Sarvinoz Odilboy qizi</i>	
Musiqqa fanlarini o'qitishda inquire-based learning texnologiyasidan foydalanish metodlari.....	157
<i>Raximova Dilbar Rizakulovna</i>	
Maktab rahbarining qaror qabul qilish uslubi pedagogik jamoa ijtimoiy faolligini rivojlantirish omili sifatida..	161
<i>Raximova Maryam O'tkir qizi</i>	
Yosh sportchilarda yurak-qon tomir tizimining morfofunksional adaptatsiyasi va sportchi yuragi fenomeni..	173
<i>Alimova Nasiba Adxamovna</i>	
Mintaqaviy iqtisodiyotda turizm klasterlarini rivojlantirishning zamonaviy yo'nalishlari.....	179
<i>Kurbonova Kamola Ilxomovna</i>	
Nutq madaniyati va notiqlik san'ati	183
<i>Mamadaliyeva Lola Shailyasovna</i>	
Molekulyar fizikada klasster yondashuvi asosida masalalar yechish samaradorligini oshirish	188
<i>Mirzamuratov Baxodir Fayzullayevich</i>	
Oliy o'quv yurtlari, sport tashkilotlari va sport marketingi tashkilotlari o'rtasidagi hamkorlikning zarurati.....	192
<i>Samatov Javlonbek Abdukayumovich</i>	

Boshlang'ich sinf o'quvchilarini texnologiya darslarida turli materialdan amaliy ishlarni tashkil qilish metodikasi	195
<i>Sanakulov Xamrakul Rizakulovich, O'roqova Nigina Botirjon qizi, Xoliqulova Ozoda Shuxratovna</i>	
Modern Teaching Methods in English Language Learning.....	199
<i>Sarvinoz Abdulhakimova</i>	
Erkin Vohidov ijodining o'rganilishi	202
<i>Shahnoza Muhammadiyeva</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida nutqiy faoliyatni rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	205
<i>Shopulatova Nasiba Umirovna</i>	
Yuqori intensivlikdagi atsiklik yuklamalar ta'sirida futbolchilar organizmi funksional holatining yoshga oid xususiyatlari.....	208
<i>Shukurova Sayyora Sa'dullaevna, Kadirov Abdurashid</i>	
Talabalarda badiiy did va estetik tarbiyasini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	211
<i>Temirov Murodjon Anvarovich</i>	
The Role of Authentic Materials in Teaching English for Specific Purposes: Implications for Tourism Students.....	215
<i>Toshmamatova Marjona Olimjon kizi</i>	
Neyrokognitiv rivojlanish va bolalarning maktabga psixologik tayyorgarligi o'rtasidagi bog'liqlik	220
<i>Toshpo'latova Mahina Farxod qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda terminologik tafakkurni rivojlantirishning nazariy asoslari	224
<i>Umaraliyeva Shahlo Sayfullo qizi</i>	
Artistic Pedagogy as a Basis for Developing Spiritual-Communicative Culture in Student Youth: Pedagogical Foundations	228
<i>Umarova Malika Khisabidinovna, Orifjonova Kamolabonu Kozimbek qizi</i>	
Pragmatic Competence and Cultural Adaptation in EFL Contexts: Challenges and Pedagogical Implications.....	232
<i>Veronica Khatamova</i>	
Ta'lim tojik tilida olib boriladigan maktablarda morfologiya o'qitish muammosi	236
<i>Xojiyeva Iroda Zokirjon qizi</i>	
Innovatsion yondashuv asosida "Maktabgacha yoshdagi bolalarni tabiat bilan tanishtirish" modulini o'qitish metodikasi muammo sifatida	240
<i>Zaxro Yo'ldashovna Shanasirova</i>	
Interaktiv topshiriqlar orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarining chet tiliga bo'lgan qiziqishlarini individuallashtirish	246
<i>Nishonova Gulchehra Ravshanjon qizi</i>	
The Role of Project-Based Learning and Artificial Intelligence Technologies in Enhancing Foreign Language Students' Academic Achievement and Motivation.....	250
<i>Olimov Sh. Sh., Zaripov K. Ya.</i>	
Mechanisms for Assessing Academic Achievements in the Finnish Education System and the Possibility of their Adaptation In Schools In Uzbekistan	254
<i>Saytbekova Svetlana Saylaubaevna</i>	
Maktabgacha ta'limda bolalar bilan innovatsion texnologiyalar yordamida ekologik omillarni singdirish	257
<i>Xoldorova Mashxura G'ulomovna</i>	
Finlyandiya ta'lim tizimida o'quvchilarning o'zlashtirishini baholash mexanizmlari va ularni O'zbekiston maktablarida qo'llash istiqbollari.....	260
<i>Xudaybergenova Zuxra Isakovna</i>	
Jadidchilik harakati va uning pedagogik-ijtimoiy mohiyati hamda tamoyillari	263
<i>Yusupov Ma'mur Ma'rufovich</i>	
Проблемы нравственного воспитания личности в произведениях В. Распутина.....	269
<i>Рахимова Шахзода Равшановна</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida matematik kompetensiyalarni shakllantirishning pedagogik omillari	273
<i>Imamova Nasiba Xurramovna</i>	

Bo'lajak biologiya o'qituvchilarida tolerantlik madaniyatini rivojlantirishning pedagogik asoslari	276
<i>Xidirov Faxriddin Fozilovich</i>	
Транслингвальные практики русскоязычных мигрантов в условиях многоязычной среды	280
<i>Рахмонова Нилуфар Уткир кизи</i>	
Nutqida nuqsoni bo'lgan bolalarda leksik-grammatik komponentni diagnostika qilish metodlari	284
<i>Mamatkulova Lobar Tolibjonovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'yin texnologiyalari asosida bolalarning ta'limiy faoliyatini rivojlantirish.....	288
<i>Norqulova Ma'mura Husniddin qizi</i>	
Nutqdagi fonetik kamchiliklarning o'quv faoliyati va savodxonlikka ta'siri	293
<i>Xikmatova Saboxat Xusniddinovna</i>	
Oliy ta'limda sog'lom psixologik muhitni shakllantirish omillari	296
<i>Xusanbayeva Ziyoda Maxmutdjon qizi</i>	
Social-Psychological Factors of Increasing the Quality of Life	300
<i>Abdullaeva Ranazhon Matyakubovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqiy ko'nikmalarini rivojlantiruvchi zamonaviy o'quv topshiriqlarini ishlab chiqishning ilmiy-metodik asoslari.....	307
<i>Abdumalikova Gulchiroy</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tayanch hayotiy va fanga oid kompetensiyalarni shakllantirishning didaktik imkoniyatlari.....	311
<i>Adizova Nigora Baxtiyorovna, Sayfullayeva Dilnoza Amrullayevna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida ingliz tili darslarida madaniyatlararo kompetensiyani rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	316
<i>Azimova Maftuna Azizbekovna</i>	
Talabalarda lingvistik kompetensiyani rivojlantirishning pedagogik asoslari	321
<i>Eshbekova Dilnoza Ibraimovna</i>	
Boshlang'ich ta'lim o'quvchilarida moslashuvchanlikning psixologik xususiyatlari	324
<i>Fayziyeva Gulhayo Erkin qizi, Fatullayeva Manzura Idillo qizi</i>	
Naim Karimov talqinida Oybek badiiy tafakkurining biografik manbalari	327
<i>Jonpo'lotova Gulshoda Qobil qizi</i>	
Kurashchilarning kuch sifatini rivojlantirishda maxsus mashqlardan foydalanish	334
<i>Muxamedjanov Umidulla Fayzullayevich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda axloqiy idealni shakllantirishning ijtimoiy-pedagogik asoslari	337
<i>Saidova Malika Erkin qizi</i>	
Yengil atletika texnikalarini pedagogik mahoratni rivojlantirish metodikalarida qo'llash	340
<i>Sattarov Qarshiboy Narqulovich, Mirzayev Karim Mamarasul o'g'li</i>	
Yengil atletika mashg'ulotlarida shug'ullanuvchilarning tezkorlik va chidamlilik sifatlarini rivojlantirishning innovatsion metodikasi	344
<i>Sattarov Sardor Sunnatulloevich</i>	
Innovatsion rivojlanish asosida uzluksiz ta'limning integratsiyalashgan mazmunini modellashtirish metodologiyasi.....	348
<i>Umarov Lutfillo Murodilloyevich</i>	
Milliy maktablarda rus tilini o'qitishda raqamli ta'lim resurslari va veb-saytlardan foydalanish metodikasi....	352
<i>Xolmirzayeva Munira Jahongir qizi</i>	
Педагогические основы повышения профессиональной компетентности будущих преподавателей физического воспитания высших образовательных учреждений	357
<i>Мавлянов Бахром Сангирович</i>	
Раннее выявление и мониторинг кожных заболеваний с помощью искусственного интеллекта: интегрированные архитектуры, алгоритмы и перспективы клинического внедрения	361
<i>Э. Ш. Назирова, Ш. Б. Абдусаломова</i>	
Ingliz tilida modallikni ifodalash vositalari va ularning semantik xususiyatlari	368
<i>Abdujalilova Sarvinov Rashid qizi, Abdurazzokova Mehriniso Azimjon qizi</i>	

Ona va farzand munosabatlarida etnomadaniy omillarning psixologik xususiyatlari.....	373
<i>Abdullayeva Dilbar Ubaydullayevna</i>	
O'quvchilarning gapirish ko'nikmalarini rivojlantirishda interaktiv metodlarning o'rni	378
<i>Abdurahmanov Muhammadjon G'ulomjonovich</i>	
Aralash ta'lim texnologiyalari asosida ta'lim jarayonini loyihalashning ilmiy-metodik asoslari.....	381
<i>Alibayev Sobir Xolboyevich</i>	
Formativ baholash jarayonidan foydalanib o'quvchilarning o'rganishga bo'lgan motivatsiyasini oshirish	386
<i>Amirkulova Dilnoza Zokir qizi</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarni kasbiy-pedagogi faoliyatga tayyorlash tendensiyalari	389
<i>Artikbayeva Aziza Abror qizi</i>	
The Role of National Values in English and Uzbek Literature: a Comparative Study	392
<i>Ataniyazova Sohiba Xamidovna</i>	
Frans Kafka ijodining psixologik talqini.....	396
<i>Atayev Shukur-Ali Ayub-Aliyevich</i>	
Development of a Set of Health-Promoting Exercises for Middle-Aged Men 50-60 Years Old, Taking Into Account Physical Training	400
<i>Dehqonova Mahmuda Ortiqovna</i>	
Oliy ta'limda talabalarni jismoniy rivojlantirish metodikalari	404
<i>Imomov Asliddin Abdurazoqovich, Sattarov Qarshiboy Narqulovich</i>	
Современные мобильные технологии: эволюция и развитие.....	408
<i>Жураев Илхом Исхокович</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kongruentlik kompetensiyasini rivojlantirishning mazmuni	413
<i>Kamalova Dilobar Tairovna</i>	
Methodology for Developing Communicative Competence of Future Teachers Based on Multimedia Tools.....	418
<i>Kudratova Sultonposhsha Otabek qizi, Khalilova Mukhlisa Ulug'bek qizi, Ziyotova Umida Otabek qizi</i>	
Raqamli ta'lim muhitida ona tili darslarida matn bilan ishlashni tashkil etish.....	423
<i>Erdanova Zamira Olimovna</i>	
Milliy sport turlari orqali talaba yoshlar bilan interfaol dars jarayonini tashkil etish.....	426
<i>Mirzayev Az'am Xudaynazarovich, Sattarov Qarshiboy Narqulovich</i>	
Pedagogika bitiruvchilarining kasbiy o'zini o'zi rivojlantirishga asoslangan barqaror bandligini ta'minlash modeli.....	430
<i>Omonova Mohiniso Maqsud qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda fanlararo integratsiyani sun'iy intellekt asosida takomillashtirishning pedagogik imkoniyatlari.....	435
<i>Panjiyev Jo'raqul Menglimamat o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda web-kvest topshiriqlardan foydalanish.....	440
<i>Saidova Gavhar Ergashovna, Itolmasova Oygul Sabritdinovna</i>	
Developing Communicative Competence in English Language Education Through Modern Interactive Methods.....	443
<i>Sativoldieva Shoxsanam Utkir qizi</i>	

PEDAGOGIKA BITIRUVCHILARINING KASBIY O'ZINI O'ZI RIVOJLANTIRISHGA ASOSLANGAN BARQAROR BANDLIGINI TA'MINLASH MODELI

Omonova Mohiniso Maqsud qizi

Buxoro Davlat Pedagogika Instituti doktoranti

Annotatsiya: Maqolada pedagogika yo'nalishi bitiruvchilarining mehnat bozorida barqaror bandligini ta'minlashning nazariy-metodologik asoslari tahlil qilindi va kasbiy o'zini o'zi rivojlantirish (KO'R) tushunchasi asosida konseptual model taklif etildi. Tadqiqotda bandlik barqarorligini belgilovchi omillar, kasbiy identifikatsiya, refleksiv amaliyot va ijtimoiy kapitalning roli ko'rib chiqildi. Model uch strukturaviy blokni – kiritish, jarayon va chiqish komponentlarini – o'z ichiga oladi hamda oliy ta'lim muassasalari, ish beruvchilar va siyosat ishlab chiquvchilar uchun integratsiya mexanizmlari asoslab berildi. Modelning metodologik poydevori O'zbekiston Respublikasining amaldagi ta'lim qonunchiligi, Mehnat kodeksi va milliy dasturlari bilan uyg'unlashtirilgan. Maqola O'zbekiston ta'lim islohotlari kontekstida dolzarb bo'lib, siyosat ishlab chiquvchilar va ta'lim muassasalari uchun amaliy tavsiyalar taqdim etadi.

Kalit so'zlar: kasbiy o'zini o'zi rivojlantirish, barqaror bandlik, pedagogika bitiruvchilari, kasbiy identifikatsiya, refleksiv amaliyot, professional portfel, ijtimoiy kapital, mehnat bozori, mentorlik.

Abstract: The article analyzes the theoretical and methodological foundations for ensuring the sustainable employment of pedagogy graduates in the labor market and proposes a conceptual model based on the concept of professional self-development (PSD). The study examines the factors determining employment sustainability, as well as the role of professional identity, reflective practice, and social capital. The model consists of three structural blocks – input, process, and output components – and substantiates integration mechanisms for higher education institutions, employers, and policymakers. The methodological foundation of the model is aligned with the current legislation of the Republic of Uzbekistan on education, the Labor Code, and national programs. The article is relevant in the context of Uzbekistan's education reforms and provides practical recommendations for policymakers and educational institutions.

Key words: professional self-development, sustainable employment, pedagogy graduates, professional identity, reflective practice, professional portfolio, social capital, labor market, mentorship.

Аннотация: В статье проанализированы теоретико-методологические основы обеспечения устойчивой занятости выпускников педагогического направления на рынке труда и предложена концептуальная модель на основе понятия профессионального саморазвития (ПСР). В исследовании рассмотрены факторы, определяющие устойчивость занятости, а также роль профессиональной идентичности, рефлексивной практики и социального капитала. Модель включает три структурных блока – входной, процессуальный и выходной компоненты – и обосновывает механизмы интеграции для высших учебных заведений, работодателей и разработчиков политики. Методологическая основа модели согласована с действующим законодательством Республики Узбекистан об образовании, Трудовым кодексом и национальными программами. Статья актуальна в контексте реформ образования Узбекистана и предлагает практические рекомендации для разработчиков политики и образовательных учреждений.

Ключевые слова: профессиональное саморазвитие, устойчивая занятость, выпускники педагогических специальностей, профессиональная идентичность, рефлексивная практика, профессиональное портфолио, социальный капитал, рынок труда, наставничество.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasida ta'lim tizimini isloh qilish bo'yicha keng ko'lamli chora-tadbirlar izchil amalga oshirilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 16.02.2026-yildagi PF-21-son¹ "Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni ta'lim, fan va iqtisodiyot sohasidagi tizimli islohotlarning huquqiy poydevorini yaratdi^[1].

Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 29.04.2019-yildagi PF-5712-son² Farmoni bilan maktabgacha va maktab ta'limini yangilash bilan birga pedagogika ta'limini tubdan qayta qurish ham nazarda tutildi. Ushbu hujjatlar pedagogika bitiruvchilarining nafaqat bilimli, balki kasbiy jihatdan moslashuvchan va o'zini o'zi rivojlantira oladigan mutaxassis bo'lib yetishishini asosiy talab sifatida belgilab berdi^[2].

Shu bilan birga, amaliyot shuni ko'rsatadiki, pedagogika yo'nalishi bitiruvchilarining mehnat bozorida barqaror o'rin topishi ko'p hollarda qiyin kechmoqda. Buning sabablarini faqat tashqi bozor omillarida izlash noto'g'ri bo'ladi. Bu muammoning muhim qismi ichki omillarda, ya'ni bitiruvchilarning kasbiy o'zini o'zi rivojlantirish (KO'R) kompetentligining yetarli darajada shakllanmaganligida, deb ayta olamiz. Ushbu muammoni hal etish uchun an'anaviy yondashuvlar, ya'ni o'quv dasturlariga yangi fanlar qo'shish yoki amaliyot soatlarini ko'paytirish kabi yechimlar yetarli darajada emas.

Pedagogika bitiruvchilarining kasbiy o'zini o'zi rivojlantirish asosida barqaror bandligini ta'minlashning nazariy-konseptual modelini ishlab chiqish va uni ta'lim amaliyotiga joriy etish mexanizmlarini ilmiy asoslashdan iborat.

Tadqiqotning vazifalari:

1. KO'R tushunchasi va bandlik barqarorligi o'rtasidagi nazariy bog'liqlikni tahlil qilish.
2. Pedagogika bitiruvchilariga xos kasbiy rivojlanish to'siqlarini aniqlash.
3. Modelni ta'lim muassasalariga integratsiyalashning amaliy mexanizmlarini asoslab berish.
4. Taklif etilayotgan yondashuvning O'zbekiston ta'lim qonunchiligi bilan muvofiqligini ko'rsatish.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Kasbiy o'zini o'zi rivojlantirish tushunchasi pedagogik psixologiya va kasbshunoslik fanlarida XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab faol tadqiq etila boshlagan.

Mahalliy adabiyotda ushbu soha bo'yicha N.Q. Yo'ldoshevning fundamental ishlari alohida o'rin tutadi. Olim KO'Rni "mutaxassis o'z kasbiy sifatlarini maqsadli, tizimli va mustaqil ravishda takomillashtirish jarayoni" sifatida ta'riflaydi va uning asosida shaxsning kasbga nisbatan ichki motivatsiyasi yotishini ta'kidlaydi^[5].

O.U. Hasanboyeva va S.T. Nishonova (2021) pedagog shaxsining kasbiy kompetentligini shakllantirishda uchta o'zaro bog'liq komponentni ajratib ko'rsatadilar: kognitiv komponent (bilimlar tizimi), operatsional komponent (amaliy ko'nikmalar) va aksiologik komponent (kasbiy qadriyatlar va motivatsiya). Aynan aksiologik komponentning kuchliligi KO'Rning asosiy harakatlantiruvchi kuchi ekanligi ta'kidlanadi^[6].

Adabiyotlarda KO'Rning uchta asosiy shakli farqlanadi:

1. **Rasmiylashtirilgan KO'R** – malaka oshirish kurslari, aspirantura, qo'shimcha ta'lim dasturlariga qatnashish.
2. **Norasmiy KO'R** – o'zini o'zi o'qitish, kasbiy adabiyotlarni o'rganish, kasbdoshlar tajribasini kuzatish.
3. **Refleksiv KO'R** – o'z amaliyotini tizimli tahlil qilish, kuchli va zaif tomonlarini aniqlash, rivojlanish maqsadlarini belgilash.

Pedagogika sohasida eng samarali shakl refleksiv KO'R hisoblanadi, chunki u tashqi sharoitga bog'liq bo'lmagan holda amalga oshirilishi mumkin va bitiruvchini doimiy o'zini o'zi tahlil qilishga yo'naltiradi.

B.R. Qodirovning (2022) tadqiqotlari ko'rsatishicha, refleksiv tafakkurni ta'lim davridayoq maqsadli rivojlantirish bitiruvchining keyingi kasbiy moslashishini sezilarli darajada yaxshilaydi^[7].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda tizimli yondashuv, strukturaviy-funksional tahlil, modellashtirish, qiyosiy tahlil hamda normativ-huquqiy hujjatlar tahlili metodlaridan foydalanildi. Pedagogika bitiruvchilarining kasbiy o'zini o'zi rivojlantirish va barqaror bandligi o'rtasidagi bog'liqlik ilmiy manbalar hamda amaldagi qonunchilik asosida o'rganildi. KO'R-B modeli strukturaviy-funksional modellashtirish usuli asosida ishlab chiqildi.

1 <https://www.lex.uz/uz/docs/-8050769>

2 <https://lex.uz/ru/docs/-4312785>

TAHLIL VA NATIJALAR

Ishlab chiqilgan KO'R-B (Kasbiy O'zini Rivojlantirish – Bandlik) modeli pedagogika bitiruvchilarining barqaror bandligini ta'minlashga yaxlit yondashuv sifatida taklif etilmoqda. Modelning metodologik poydevori to'rtta asosiy tamoyildan iborat bo'lib, ular bir-birini to'ldiradi va mustahkamlaydi.

Birinchi tamoyil – uzluksizlik. KO'R bir martalik yoki muayyan davr bilan cheklanuvchi jarayon emas. U ta'lim jarayonining birinchi kursidan boshlanib, professional faoliyat davomida ham davom etishi zarur. Ushbu tamoyil O'zbekiston Respublikasining uzluksiz ta'lim konsepsiyasiga va "Ta'lim to'g'risida"gi qonunning umumiy ruhiga to'la mos keladi ^[4].

Ikkinchi tamoyil – tizimlilik. Bitiruvchining kasbiy barqarorligi faqat uning shaxsiy xususiyatlariga bog'liq emas ta'lim muassasasining pedagogik tizimi, ish beruvchining talablari va mehnat bozorining umumiy holati birgalikda ko'rib chiqiladi. KO'R-B modeli ushbu uchta darajadagi omillarni yaxlit tizimda jamlaydi.

Uchinchi tamoyil – shaxsiy javobgarlik. Model bitiruvchini o'z kasbiy rivojlanishining passiv obykti sifatida emas, balki faol subyekti sifatida ko'radi. Bu tamoyil "Ta'lim to'g'risida"gi qonunda mustahkamlangan "ta'limda shaxs manfaatlarini ustuvorligi" prinsipi asosiga qurilgan ^[4].

To'rtinchi tamoyil – kontekstuallik. Model O'zbekiston mehnat bozorining o'ziga xos xususiyatlarini – ta'lim sohasidagi ish joylarining tarkibiy tuzilishi, xususiy ta'lim sektorining jadal o'sishi va raqamli kasblarning paydo bo'lishini – hisobga olgan holda qurilgan. Bu modelning universal xorijiy konsepsiyalardan asosiy farqidir. Jarayon blokining markaziy elementi – kasbiy rivojlanish portfeli (KRP) – nafaqat natijalarni qayd etuvchi hujjat, balki refleksiv tafakkurni rivojlantiruvchi vositadir. Bitiruvchi portfelni to'ldirar ekan, o'z rivojlanishini kuzatadi, zaif tomonlarini aniqlaydi va aniq maqsadlar belgilaydi.

KO'R-B modelini joriy etish uchun mavjud o'quv rejalarini tubdan o'zgartirish talab etilmaydi. Asosiy yondashuv – mavjud fanlar tarkibida model komponentlarini organik joylashtirish. "Pedagogik amaliyot" fanining har bir bosqichida kasbiy rivojlanish portfelining tegishli bo'limini to'ldirish majburiy topshiriq sifatida kiritilishi mumkin. "Pedagogik mahorat" yoki "Kasbiy tayyorgarlik" fanlarida esa refleksiv seminar formati qo'llanilishi maqsadga muvofiq – bu yondashuv bir qancha OTMlarda amaliyotda sinovdan o'tgan ^[15].

O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligining pedagogika ta'limi davlat standarti bitiruvchilarga qo'yiladigan kompetentlik talablarini aniq belgilab bergan. KO'R-B modeli aynan ushbu talablar asosida qurilgan bo'lib, ularni to'ldiradi – yangi talab yaratmaydi, balki mavjud talablarni amalga oshirishning aniq yo'lini ko'rsatadi ^[6].

Taklif etilayotgan raqamli platforma uch asosiy funksiyani bajarishi ko'zda tutilgan:

- *birinchidan*, kasbiy portfolio onlayn muhitda saqlanadi va ish beruvchiga qulay tarzda taqdim etiladi;
- *ikkinchidan*, monitoring ma'lumotlari avtomatik ravishda to'planib, OTM rahbariyatiga hisobot sifatida beriladi;
- *uchinchidan*, mentor va mentee o'rtasidagi muloqot, topshiriqlar va fikr-mulohazalar raqamli muhitda davom ettiriladi.

Bundan tashqari, platforma Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi ma'lumotlar bazasi bilan integratsiyalashtirilishi modelning monitoring funksiyasini sezilarli darajada kuchaytiradi ^[4].

Ushbu tadqiqot O'zbekiston pedagogika ta'limi sohasida quyidagi ilmiy yangiliklarga ega:

1. O'zbekiston milliy kontekstida birinchi marta KO'R va barqaror bandlik o'rtasidagi nazariy bog'liqlik tizimli tahlil qilinib, uch o'lchamli bandlik barqarorligi konsepsiyasi mahalliy ta'lim tizimiga moslashtirilgan holda taqdim etilgan.
2. KO'R-B modeli uch blokli strukturaviy-funksional tizim sifatida ishlab chiqilgan bo'lib, u ta'lim jarayoni va bitirishdan keyingi davrni uzluksiz zanjir sifatida ko'rib chiqadi – bu yondashuv o'zbek pedagogika tadqiqotlari adabiyotida yangilik hisoblanadi.
3. "Tretajli monitoring" tizimi O'zbekiston milliy ta'lim standartlari va normativ hujjatlariga moslashtirilgan holda birinchi marta taklif etilgan.
4. Model O'zbekistondagi "Raqamli O'zbekiston – 2030" milliy strategiyasi bilan integratsiyalashgan raqamli komponentni o'z ichiga olgan birinchi pedagogika bandlik modeli sifatida tavsiflanmoqda.
5. Model oliy ta'lim muassasalari tomonidan qo'shimcha moliyaviy resurslar va infratuzilmasiz joriy etilishi mumkin – mavjud fanlar va o'quv rejaları doirasida ishlaydi.

6. Taklif etilayotgan barcha mexanizmlar O'zbekiston Respublikasining ta'lim, mehnat va raqamlashtirish sohasidagi amaldagi qonunchiligi bilan to'la muvofiq qo'shimcha normativ hujjatlar talab qilinmaydi.
7. Model pedagogika yo'nalishidan tashqari – psixologiya, ijtimoiy ish va boshqa gumanitar kadrlarni tayyorlashda ham tatbiq etilishi mumkin.
8. Bandlik vazirligi hamda Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi uchun siyosat ishlab chiqishda amaliy vosita bo'lib xizmat qilishi mumkin.
9. Model xalqaro qiyosiy tadqiqotlar uchun asos bo'lib xizmat qilishi hamda MDH va Osiyo davlatlari tajribasi bilan solishtirishga imkon beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekistonda pedagogika kadrlar tayyorlash tizimi oldida turgan asosiy muammo bu bitiruvchilarning mehnat bozorida nafaqat ish topishi, balki o'z kasbida uzoq muddatli barqarorlikka erishishi uchun shart-sharoitlarni yaratishdan iboratdir. Ushbu muammo an'anaviy yondashuvlar – o'quv dasturlarini yangilash yoki amaliyot soatlarini ko'paytirish bilan hal etilmaydi. Zarur bo'lgan narsa – KO'R tushunchasi asosida qurilgan tizimli modeldir.

Taklif etilgan KO'R-B modeli uch blokli tuzilma sifatida quyidagi afzalliklarga ega:

1. **Yaxlitlik** – ta'lim jarayoni va bitirishdan keyingi davrni bir tizimda ko'radi;
2. **Moslashuvchanlik** – turli OTMLar va mintaqalar sharoitiga moslashtirilib qo'llanilishi mumkin;
3. **Normativlik** – amaldagi O'zbekiston qonunchiligi bilan to'la muvofiq;
4. **Dinamiklik** – teskari aloqa mexanizmi orqali doimo yangilanib turishi.

Xulosa sifatida ayta olamizki, taklif etilayotgan modelning samarali ishlashi uchun uch tomonning, ya'ni oliy ta'lim muassasasi, ish beruvchi va bitiruvchining o'zining birgalikdagi irodasi va hamkorligi zarur hisoblanadi. Hamda har bir tomonning aniq mas'uliyati belgilangan bo'lishi hamkorlikning barqarorligini ta'minlaydi.

Oliy ta'lim muassasalariga tavsiyalar:

1. Mavjud "Kasbiy amaliyot" va "Pedagogik mahorat" fanlariga kasbiy rivojlanish portfeli modulini kiritish; portfelni yakka baholash vositasi sifatida emas, balki uzluksiz reflektiv amaliyot vositasi sifatida qo'llash.
2. Tajribali pedagog-nastavniklarni jalb qilgan holda rasmiy mentorlik dasturini ishga tushirish; nastavniklik faoliyatini o'quv yuklamasining hisoblanadigan qismi sifatida belgilash.
3. Maktablar va nodavlat ta'lim tashkilotlari bilan "Ta'lim to'g'risida"gi qonunning 43-moddasi asosida rasmiy hamkorlik shartnomalari tuzish.
4. Monitoring tizimini kafedra darajasida joriy etish: bitirishdan 6 oy va 2–3 yil o'tgach kuzatuvni tizimli amalga oshirish va natijalar asosida o'quv dasturlarini yangilash.

Siyosat ishlab chiquvchilarga tavsiyalar:

1. Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi bilan Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi o'rtasida bitiruvchilar bandligi bo'yicha ma'lumot almashinuvi mexanizmini yaratish.
2. "Raqamli O'zbekiston – 2030" dasturi doirasida bitiruvchilarni kuzatuvchi yagona raqamli platforma yaratishni moliyalashtirish va uni barcha pedagogika OTMLariga majburiy joriy etish.
3. Mentorlik va nastavniklik faoliyatini rag'batlantirishning moliyaviy va nomoliyaviy mexanizmlarini ishlab chiqish; nastavniklik yuklamasini ish vaqtiga kiritish va tegishli ustama haq belgilash.
4. Kelgusida tadqiqot ishlarida KO'R-B modelini amaliy sinov sharoitida bir necha OTMda tekshirish va muvofiqlashtirish; hududiy farqlar (poytaxt va viloyat universitetlari, shahar va qishloq maktablari uchun tayyorlanuvchi bitiruvchilar) bo'yicha qiyosiy tahlil o'tkazish; modelning onlayn ta'lim muhitida va uzluksiz ta'lim kontekstida qo'llanilishi imkoniyatlarini o'rganib chiqish tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-son 2 "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni. – lex.uz.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi PF-5712-son Farmoni. lex.uz.

3. Hasanboyeva O.U. Pedagog kadrlar tayyorlashda kasbiy kompetentlik muammolari // Pedagogika. – Toshkent, 2020. – № 4. – B. 18–26.
4. O'zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi. Mehnat bozori tahlili: yillik ma'lumotnoma. – Toshkent, 2023.
5. Yo'ldoshev N.Q. Kasbiy o'zini o'zi rivojlantirish nazariyasi va metodologiyasi. 7-Toshkent: Fan va texnologiya, 2020. – 312 b.
6. Hasanboyeva O.U., Nishonova S.T. Pedagog shaxsining kasbiy kompetentligini shakllantirishning nazariy asoslari. – Toshkent: O'zbekiston, 2021. 248 b.
7. Qodirov B.R. Refleksiv tafakkurni rivojlantirishning pedagogik shartlari // Oliy ta'lim muammolari. – 2022. – № 2. B. 44–55.
8. O'zbekiston Milliy universiteti pedagogika fakulteti. Bitiruvchilarning kasbiy moslashuvi: tahliliy ma'lumotnoma. – Toshkent: O'zMU, 2022. – 56 b.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №6(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.